

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14038477>

KANDIDAMIKOZ RIVOJLANISHIDA YOD YETISHMASLIGINING AHAMIYATI

Muratova Zbarziyat Tagirovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, mikrobiologiya,
virusologiya va immunologiya kafedrası assistenti.

Yusupov Mirza Muradovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti fiziologiya kafedrası katta o'qituvchisi

ABSTRACT: *Yod yetishmagan hududda yashovchi aholida qalqonsimon bez faoliyati va ularning qonida uchraydigan Candida turdagi zamburug'lar miqdori o'rtasidagi bog'liqlik o'rganildi. Qalqonsimon bezi salomatligining turlicha (nazorat guruhi, autoimmun tireoidit, diffuz toksik bo'lmagan zob) holatlarida bo'lgan 102 kishi (34 nafar bola va 68 nafar katta yoshdagilar) kuzatildi. Qalqonsimon bez gormonlari darajasi va qondagi Candida turdagi zamburug'lar miqdori aniqlandi. Autoimmun tireoidit va diffuz toksik bo'lmagan zobli bemorlarda qondagi Candida turdagi zamburug'lar miqdori nazorat guruhiga nisbatan sezilarli darajada oshgani aniqlandi.*

Xulosa: *Yod yetishmagan hudud aholisida qalqonsimon bez faoliyatining buzilishi sababli ularning qonida Candida turdagi zamburug'lar miqdorining oshishi o'rtasida bog'liqlik mavjud.*

Kalit so'zlar: *Candida turdagi zamburug'lar, qalqonsimon bez, autoimmun tireoidit, diffuz toksik bo'lmagan zob, yod yetishmasligi.*

KIRISH.

Qon infeksiyalari etiologik tuzilishiga ko'ra va yuqtiruvchi mikroorganizmlarning juda keng qamrovligi bilan tavsiflanadi, bular har qanday patogen va patogen bo'lmagan mikroorganizmlar, shuningdek, organizmning faollashgan autoflorasi ham bo'lishi mumkin [1]. Qon infeksiyalari rivojlanishining turli etiologik omillari orasida so'nggi yillarda shartli patogen guruhga mansub Candida albicans, Candida tropicalis kabi achitqisimon zamburug'lar bilan bog'liq infeksiyaga alohida e'tibor qaratilmoqda [2]. Candida albicans va Candida tropicalis

turkumiga mansub zamburug‘lar inson yoki hayvon organizmiga tushganda to‘qima parazitik shaklga aylanadi va psevdogiflar yoki psevdomitseliy hosil qiladi [3, 4]. Teri va shilliq qavatlarining shikastlanishi bilan bir qatorda, turli organlarning chuqur, tizimli shikastlanishlari, shuningdek, septik shakllari ham ta’riflangan. Odamlardan tashqari, qushlar, uy hayvonlari va yovvoyi hayvonlar ham kandidoz bilan kasallanadi.

Kandidamikoz infeksiyalarining rezervuari tabiatda asosan tuproq bo‘lib, inson organizmida esa qon hisoblanadi, bu yerda zamburug‘larning to‘qima shakli uzoq vaqt davomida kasallikning yaqqol klinik belgilarisiz saqlanib qoladi. *Candida albicans* va *Candida tropicalis* turkumiga mansub zamburug‘lar tabiatda hamma joyda tarqalgan bo‘lib, bu butun dunyo aholisining ular bilan ommaviy kasallanish ehtimoli mumkinligini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, ular past virulentlik va zaif antigen xususiyatlarga ega bo‘lib, bu ularning inson qonida infeksiya jarayon belgilarisiz uzoq vaqt saqlanib qolishi bilan izohlanadi va ularni shartli-patogen mikroorganizmlar guruhiga ajratib turadi. Bundan tashqari, kasallikning namoyon bo‘lishiga insonning immun tizimi to‘sqinlik qiladi. Biz turli organ to‘qimalaridagi gistotsitlar, makrofaglar, T- va V-limfotsitlarda *Candida* turkumiga mansub zamburug‘larni fagotsitlashi xususiyatlarini kuzatdik. *Candida* turkumiga mansub zamburug‘larning patogen xususiyatlari boshqa turdagi mikozlarda bo‘lgani kabi makroorganizmning himoya kuchlari sezilarli darajada pasayganda, ayniqsa yod yetishmasligi sharoitida, organizm immuniteti sezilarli darajada pasayganda namoyon bo‘ladi. Zob endemiyasi kuzatilayotgan hududlarda aholining katta qismida qalqonsimon bezning kattalashishi va tireopatiyaning boshqa shakllari kuzatilganda, uning funksional holatini baholash alohida ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun hozirda turli patologik holatlarda qalqonsimon bezning funksional holati, roli va ishtirokini o‘rganishga katta ahamiyat berilmoqda. Adabiyotlarda mikroblar etiologiyali yiringli kasalliklar va sepsislarda qalqonsimon bezning funksional holatini o‘rganishga bag‘ishlangan bir qator ishlar mavjud. Ammo, *C. albicans* va *C. tropicalis* turkumiga mansub zamburug‘lar qonda bo‘lgan holatlarga taalluqli tadqiqotlar hozirgacha olib borilmagan. Qalqonsimon bezning funksional holati to‘g‘risida qimmatli ma’lumotlarni radioimmunologik usul bilan maxsus in vitro test-naborlari yordamida yodning transport-organik fazasini o‘rganish orqali olish mumkin. Bu turdagi tadqiqotlarning yuqori sezgirlik va o‘ziga xoslik bilan bir qatorda nisbatan oddiyliigi va yaxshi qabul qilinishi afzalliklaridan hisoblanadi.

TADQIQOT MAQSADI.

Ushbu ishda biosferada yod yetishmasligi kuzatilayotgan hududda yashovchi kishilarda qonda uchraydigan *Candida* turdagi zamburug‘ miqdori o‘zgarishi va qalqonsimon bez faoliyati o‘rtasidagi bog‘liqlikni o‘rganish maqsadi qo‘yilgan.

TADQIQOT MATERIALLARI VA USULLARI.

Tadqiqotda Samarqand viloyatida yashovchi 34 nafar bola va 68 nafar katta yoshdagi aholisi qatnashdi. Qondagi qalqonsimon bez gormonlari miqdori va *Candida albicans* hamda *Candida tropicalis* turdagi yetilgan zamburug'lar soni o'rganildi. Nazorat guruhini 10 nafar bola va 13 nafar katta kishi tashkil etdi. Asosiy guruhni autoimmun tireoiditli 24 nafar bola va 55 nafar katta kishi (14 nafar bola va 38 nafar katta kishi) hamda toksik bo'lmagan diffuzli zobli 10 nafar bola va 17 nafar katta kishi tashkil etdi.

Tadqiqot o'tkazilgan shaxslarning yoshi 5 yoshdan 55 yoshgacha bo'lib, 5 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan 11 nafari o'g'il bola va 23 nafari qiz bola, hamda 15 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan 29 nafar erkak va 39 nafar ayol kuzatildi.

Candida turdagi zamburug'lar shartli patogen xususiyatga ega bo'lgani sababli, qondagi zamburug' miqdorini miqdoriy tahlil qilindi. Standart uslublarga muvofiq, tekshirilayotgan shaxslardan barmoq uchidan yoki venadan 0,02 ml qon olinib, probirkaga solinib, shisha tayoqcha bilan aralashtirilib, Goryaev kamerasida mikroskop ostida ko'rildi.

Yetilgan hujayralarni hisoblash qon suyultirish (200), biriktirilgan ko'rish maydonlari soni (100) va katta kvadrat hajmi (1/250)dan kelib chiqib formula bo'yicha amalga oshirilgan. $X=(s \times 250 \times 200)/100$ ya'ni $X=S \times 500$ bu yerda:

X-qonning 1 mkm³ dagi yetilgan zamburug' hujayralari soni;

S-100 ta katta kvadratdagi yetilgan zamburug' hujayralari soni. Amalda sog'lom kishilarda qonning 1 mkm³ dagi *Candida* zamburug'ining yetilgan hujayralari soni 1000 dan 6000 gacha uchrashi mumkin.

Qalqonsimon bezning funksional holati gipofiz gormoni – tireotropin (TTG) va qalqonsimon bez gormonlari – triyodtironin (T3) va tiroksin (T4) miqdorini qon zardobida radioimmun metod yordamida mikroanaliz qilish (in vitro) orqali aniqlandi. Qalqonsimon bez gormonlarining normal ko'rsatkichlari sifatida ushbu institut tomonidan viloyatning turli hududlarida aholi orasida keng qamrovli tadqiqot o'tkazish jarayonida olingan ma'lumotlar qabul qilindi (2018-2019 yillar), ya'ni T3 – $1,7 \pm 0,12$ nmol/l, T4 – $1333,0 \pm 11,6$ nmol/l va TTG – $2,5 \pm 0,23$ mME/l. Olingan natijalar har bir ko'rsatkich uchun $M \pm m$, 95% ishonch intervallari va qatorning variatsiya koeffitsientini aniqlash bilan ishlandi.

NATIJALAR VA ULARNI MUHOKAMA QILISH.

Mikologik tadqiqotda nazorat guruhida – 10 nafar bola (o'g'il bolalar – 3, qiz bolalar – 10) va 13 nafar kattalarda (erkaklar – 6, ayollar – 7) qonda *Candida* turkumiga mansub yetilgan zamburug' hujayralarining normal miqdori aniqlandi. Bu guruhdagi tekshirilgan shaxslarda klinik kuzatuvlarda hech qanday somatik va infeksiyon

kasalliklarning belgilari, shuningdek, qalqonsimon bezning funksional zo'riqish holatlari kuzatilmagan.

Autoimmun tireoidit va diffuz toksik bo'lmagan zob kasalliklariga chalingan 6 nafar o'g'il bola va 18 nafar qiz bola, shuningdek, 55 nafar kattalarda (erkaklar – 21, ayollar – 34) qonning 1 mkm hajmidagi yetilgan zamburug' hujayralarining miqdori oshib ketgan. Qonning mikologik tadqiqoti natijalari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval.

**Qonning mikologik tadqiqoti ko'rsatkichlari
(qonning 1 mkm hajmidagi Candida turkumiga mansub yetilgan zamburug' hujayralarining miqdori)**

Tekshirilganlar guruhi	Tekshirilganlar soni	Qondagi zamburug' hujayralari miqdori		
		Normal	Oshgan	
		1000-6000	6000-9000	9000-12000
Jami	102	23	33	31
5 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan bolalar	34	10	16	5
Bolalar (o'g'il bolalar)	11	4	3	2
Qizlar	23	6	13	3
16-55 yoshdagi kattalar	68	13	17	26
Erkak kishilar	27	6	8	9
Ayollar	41	7	9	17

Biz kuzatgan tekshirilgan guruhdagi autoimmun tireoiditning asosiy belgilari gipotireoz belgilari bo'ldi: yuz shishish, sarg'ish-oq rang, teri qoplamalarining quruqligi va epidermis qatlamining po'stlanishi. Sochlarning sinuvchanligi va quruqligi oshishi, to'kilishining kuchayishi, tirnoqlarning sinuvchanligi oshishi. Ba'zilarining qonida I-II darajali normoxrom anemiya belgilari aniqlandi. Asab-mushak tizimi tomonidan: harakatlar sekinlashgan, holsizlik, uyquchanlik, xotiraning pasayishi. Qalqonsimon bezni palpatsiya qilishda uning II-III darajaga kattalashgani aniqlandi. Diffuz toksik bo'lmagan zob bilan fizikal tekshiruvda qalqonsimon bezning faoliyati buzilmasdan (bemorning eutireoid holati saqlanib qolgan holda) kattalashgani aniqlandi. Qondagi TTG va qalqonsimon bez gormonlari miqdorini radioimmunologik usul bilan tekshirish natijasi shundan dalolat berdiki, bolalar va kattalardan iborat nazorat guruhida T3, T4 va TTG konsentratsiyasi normal ko'rsatkichlardan kam farq qildi.

Autoimmun tireoidit va diffuz toksik bo‘lmagan zobda esa bu gormonlar miqdori sezilarli darajada pasayib ketganligi kuzatildi. Qalqonsimon bezning gormon ishlab chiqarish funksiyasi ko‘rsatkichlari va Candida turiga mansub yetilgan zamborug‘ hujayralarining miqdoriy tarkibini solishtirma tahlil qilish ularning to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘liqligini ko‘rsatdi (2-jadval)

2-jadval

Candida turiga mansub yetilgan zamborug‘ hujayralari, qalqonsimon bez gormonlari va qondagi TTGning miqdoriy tarkibi

qonidagi zamborug‘ miqdori	Tekshirilganlar soni	T3, nmol/l	T4, nmol/l	TTG, MEU/l
Bolalar (5-14 yosh)				
6000 gacha	10	2,2±0,56	97,5±28,7	1,78±0,26
6000-8000	24	1,24±0,51	75,0±34,6	4,44±1,92
Kattalar (15-55 yosh)				
6000 gacha	13	2,38±0,54	105,7±20,36	1.73±0,46
6000-9000	17	1,56±0,56	92,0±29,8	1,36±0.47
9000-12000	26	1,41 ±0,63	83,56±32,8	1.85±0.53
12000 dan ortiq	12	1,39±0,21	76,7±17.1	1,4=0.44

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, bolalar qonida Candida turidagi zamborug‘lar miqdori oshganda T4 gormoni miqdori 76,92% gacha o‘rtacha pasayishi va T3 gormoni miqdori 55,36% gacha sezilarli darajada pasayishi kuzatilgan. Qondagi T4 gormoni miqdori kamaygani sababli, TTG gormoni miqdori normaga nisbatan deyarli ikki barobarga oshgan, bu esa TTG gormonining ko‘payishi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Katta yoshdagi kandidoz tashuvchilarda tireoid gormonlari konsentratsiyasi darajasi qondagi zamborug‘ hujayralari miqdoriga teskari proporsional bo‘ldi: ular 6000 dan 9000 gacha bo‘lganda T3 va T4 gormonlari miqdori pasaygan (T4-87,45%, T3-65,55%), qondagi zamborug‘ hujayralari miqdori 9000 dan 12000 gacha bo‘lganda esa tireoid gormonlari miqdori sezilarli darajada pasaygan (T4-59,4%, T3-79,45%). Qondagi zamborug‘ miqdori 9000-1000 bo‘lgan tekshirilgan guruhdan tashqari, TTG gormoni miqdori normadan sezilarli darajada og‘madi.

Qondagi zamborug‘ miqdori yuqori bo‘lgan bemorlarda (qondagi zamborug‘ hujayralari miqdori 12000 dan ortiq) qalqon bez funksiyasining eng yaqqol o‘zgarishlari aniqlandi. Bu guruhdagi tekshirilganlarda T3 va T4 gormonlari miqdori

ishonchli darajada past bo'ldi (mos ravishda 58,4 va 72,93), TTG gormoni miqdori esa norma doirasida o'zgarib turdi.

Tadqiqotlar natijasida qondagi Candida turidagi yetilgan zamburug' hujayralari miqdori oshgani sari qalqon bez gormonlari miqdori pasayishi aniqlandi, bunda qondagi tireoid gormonlari miqdorining pasayishi qondagi yetilgan zamburug' hujayralari miqdori oshgani sari yaqqolroq kuzatildi.

XULOSALAR.

Shu tariqa, bizning tadqiqotlarimizda qondagi Candida turkumiga mansub yetilgan zamburug' hujayralarining normal miqdori qalqonsimon bezning funksional faolligi bilan bog'liq edi. Qalqonsimon bezning funksional faolligining pasayishi, odatda vaqtinchalik immunitet tanqisligi bilan birga kelib, qondagi zamburug' hujayralari miqdorining ortishiga va, balkim, qondagi kandidamikoz infeksiyasi shaklida klinik namoyon bo'lishiga olib keldi. Qalqonsimon bezning disfunktsiyasi, ko'pincha yod yetishmasligi tufayli boshqa patologiyalar rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratishi haqidagi taxmindan kelib chiqib, immuniteti pasaygan kandidoz tashuvchilarda klinik jihatdan yaxshi namoyon bo'lgan kandidamikoz rivojlanish xavfi yuqori ekanini taxmin qilish mumkin. Bunda zamburug' metabolitlarining organizmga toksik-allergik ta'siri asosiy kasallikning kechishini sezilarli darajada og'irlashtirishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Akbarovich, A. A., Murodullayevich, T. O., & Shodievich, S. H. (2023). OG 'IZ BO 'SHLIG 'I SHILLIQ QAVATLARINING ZAMBURUG 'LI KASALLIKLARIDA EOZINOFIL KO 'RSATKICH. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER 'S THEORY*, 1(6), 116-119.
2. Giyosovna, S. D., Maqsudovna, O. G., Isrofilovna, M. N., & Shodiyevich, S. H. (2023). BACILLUS AVLODIGA MANSUB BAKTERIYALARNING BIOTEXNOLOGIK POTENSIALI. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(7), 1154-1162.
3. Mardanovna, I. M., & Shodievich, S. H. (2023). GEMOLITIK ESHERIXIYALARNING ADGEZIVLIK XOSSALARI. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER 'S THEORY*, 1(6), 198-202.
4. Sh, S. X., & Sa'dinov, P. O. (2014). Rol gemoliticheskix esherixiy v strukture ostryx kischechnyx infeksiy u detey i effektivnost primeneniya probiotikov v ix lechenii.

5. Shayqulov H. S. et al. DIAREYA BILAN KASALLANGAN BOLALARDA AJRALUVCHI ICHAK MIKROFLORALARI //GOLDEN BRAIN. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 20-24.
6. Shayqulov, H. S., & Mamarasulova, N. I. O‘TKIR DIAREYALARDA ESHERIXIYALARNING AJRALISHI.«. МИКРОБИОЛОГИЯНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ» МАВЗУСИДАГИ РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАНИ, 103.
7. Shodievich, S. H., & Ubaydullaevich, N. D. (2023). BAKTERIAL ICHBURUG ‘BILAN OG ‘RIGAN BEMORLARNING IMMUN KO ‘RSATKICHLARIDAGI AYRIM O ‘ZGARISHLAR. GOLDEN BRAIN, 1 (5), 163–167.
8. Маматова, М. Н., & Шайкулов, Х. Ш. (2024). Применение реакции непрямой гемагглютинации для определения антител к стафилококковому токсину. *Журнал «Экономика и социум», (7), 122.*
9. Маллаходжаев, А. А., Шамсиддинова, М. Ш., Жамалова, Ф. А., & Шайкулов, Х. Ш. (2021). ГЕМОЛИТИЧЕСКИЕ ЭШЕРИХИИ В ЭТИОЛОГИИ КИШЕЧНЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ И ГЕНЕТИЧЕСКОМ МЕХАНИЗМЕ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ. In *VOLGAMEDSCIENCE* (pp. 588-589).
10. Нарзиев Д.У., & Шайкулов Х.Ш. (2024). ТЕЧЕНИЕ ОСТРОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫДЕЛЕННОЙ МИКРОФЛОРЫ. *Экономика и социум, (2-1 (117)), 1636-1642.*
11. Шайкулов, Х. Ш. (2023). Antibiotikorezistent laktobakteriyalardan foydalanishning samaradorligi. *Молодой ученый.—2023, 10(457), 268-271.*
12. Шайкулов, Х. Ш. (2024). Изменению микробиоценоза кишечника при поносах у детей. *Молодой ученый.—2024, 8(507), 24-26.*
13. Шайкулов, Х. Ш. (2024). Макро-и микроэлементный состав крови у больных аллергическим дерматитом. *Молодой ученый.—2024, 5(504), 61-63.*
14. Шайкулов, Х. Ш. (2024). Состояние свертывающей и антисвертывающей системы крови у здоровых людей. *Молодой ученый.—2024, 5(504), 59-61.*
15. Шайкулов, Х. Ш., & Исокулова, М. М. (2023). Характеристика энтеропатогенных кишечных палочек, выделенных у детей раннего возраста. *Экономика и социум, (1-1 (104)), 489-494.*